

Os tons obtidos a partir da calcinação do resíduo da bauxita para o uso como pigmento em restauro

DOI:10.5281/zenodo.13744454

Eduarda Moraes¹, Thais Sanjad², Marcondes da Costa³, Pablio dos Santos⁴, João Markus Pereira⁵, Franciléia de Vasconcelos⁶, Mayra Silva⁷

¹Graduanda em Conservação e Restauro FACORE-UFPA, Belém, Pará, Brasil, eduarda.costa@itec.ufpa.br

²Doutora em Ciências, Docente PPGAU, PPGPatri, FACORE-UFPA, Belém, Pará, Brasil, thais@ufpa.br

³Doutor em Geologia e Geoquímica, Docente PPGG e PPGPatri, UFPA, Belém, Pará, Brasil, mlc@ufpa.br

⁴Doutor em Geoquímica e Petrologia, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil, phsantos@ufpa.br

⁵Mestre em Ciência do Patrimônio Cultural, PPGPatri-UFPA, Belém, Pará, Brasil, joao.melo.pereira@itec.ufpa.br

⁶Doutora em Química, Técnica de Laboratório: área química, UFPA, Belém, Pará, Brasil, francileia@ufpa.br

⁷Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará PPGAU-UFPA, Tecnóloga em Conservação e Restauro na UFPA Belém, Pará, Brasil, mayramartins@ufpa.br

Palavras-chave: Resíduo da bauxita, pigmento, restauro

O Resíduo da bauxita é derivado da produção de alumina pelo processo Bayer. O material de estudo a ser apresentado pela pesquisa é proveniente da Hydro Alunorte de Barcarena/Pará, a qual buscou desenvolver um material alternativo para processos restaurativos de bens culturais, por meio da produção de pigmento para uso em restauro a partir da calcinação do resíduo da bauxita em diferentes temperaturas. Dessa forma, fez-se necessário a caracterização física e mineralógica do material, por meio do colorímetro pelo sistema CIELAB e da difração de raios-x da amostra in natura e após a calcinação nas temperaturas à 100°C, 500°C, 700°C e 1000°C. Seu comportamento foi analisado por meio da exposição à incidência de luz, umidade e temperatura ambiente, com o auxílio do termohigrômetro, além de ser submetido à umidificação e secagem monitoradas e por fim, com exposição à luz ultravioleta. Desse modo, observou-se a alteração de cor não só após as calcinações, como também, no processo de umidificação e secagem, durante tal método ocorreu uma neoformação cristalina, que possivelmente pode constituir um tipo de sal nas amostras calcinadas em temperaturas inferiores à 1000°C, na qual, foi possível observar somente com o auxílio do microscópio óptico portátil. A partir de observações a olho nu, não se constatou alteração de cor em relação à exposição ultravioleta. Em razão

disso, foi essencial a caracterização da neoformação cristalina presente nas amostras com o intuito de compreender sua composição e realizar análises complementares a fim de neutralizar sua formação, de modo a proporcionar a estabilidade do pó obtido, para a produção de um pigmento eficaz na aplicação de processos restaurativos.